

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS COMO FERRAMENTA PARA INCLUSÃO NA SALA DE AULA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12599652

Juçara Aguiar Guimarães Silva¹; Elaine Lima Nascimento²; Enelicio Gonçalves Lucas³; Mona Liza Silva Cruz⁴; Ivanei Rosa Amaral Oliveira⁵; Rosiane Moreira Correia de Andrade⁶; Regina Célia Diniz Abreu⁷; Elanir Menezes Rodrigues⁸; Carolina Soares de Castilhos⁹; Keszia Luzia Colares Lopes¹⁰

RESUMO

O artigo busca elencar sobre a implementação das tecnologias assistivas na sala de aula, que por sua vez surge como uma abordagem essencial para promover a inclusão educacional de alunos portadores de alguma deficiência. Essas ferramentas personalizadas não apenas oferecem suporte individualizado, como também capacitam os estudantes a alcançarem seu potencial máximo. Ao integrar as tecnologias assistivas, as escolas criam ambientes educacionais mais acessíveis, inclusivos e inovadores. A colaboração entre educadores, terapeutas e famílias desempenha um papel fundamental na eficácia dessas ferramentas, que não só atendem às necessidades específicas dos alunos, mas também incentivam o desenvolvimento de habilidades essenciais e promovem a

autonomia e a interação social. Ao priorizarem a inclusão e o compromisso com a diversidade, as escolas reafirmam seu papel na promoção de uma educação equitativa e acolhedora para todos os alunos.

Palavras-chave: Tecnologia; Inovação; Inclusão

ABSTRACT

The article seeks to highlight the implementation of assistive technologies in the classroom, which in turn emerges as an essential approach to promoting the educational inclusion of students with disabilities. These personalized tools not only offer individualized support, but also enable students to reach their maximum potential. By integrating assistive technologies, schools create more accessible, inclusive and innovative educational environments. Collaboration between educators, therapists, and families plays a key role in the effectiveness of these tools, which not only meet students' specific needs but also encourage the development of essential skills and promote autonomy and social interaction. By prioritizing inclusion and a commitment to diversity, schools reaffirm their role in promoting an equitable and welcoming education for all students

Keywords: Technology; Innovation; Inclusion

1. Introdução

O artigo aqui descrito busca abordar de forma clara e objetiva sobre as tecnologias assistivas que por sua vez têm se mostrado como ferramentas poderosas para promover a inclusão no recinto escolar, possibilitando que os alunos com deficiência participem ativamente do processo educacional. Essas tecnologias são recursos, equipamentos e sistemas que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, auxiliando na comunicação, mobilidade, aprendizado e independência. No ambiente escolar, essas

ferramentas são fundamentais para garantir que todos os estudantes tenham acesso igualitário ao conhecimento, potencializando suas capacidades e minimizando as barreiras existentes.

Ao utilizar tecnologias assistivas, os educadores têm a oportunidade de propiciar um ambiente mais inclusivo e acessível, atendendo às necessidades individuais de cada aluno promovendo assim uma educação verdadeiramente inclusiva. Com o apoio dessas ferramentas, é possível personalizar o processo de ensino-aprendizagem, adaptando materiais didáticos, apresentando informações de forma mais acessível facilitando a participação ativa de todos os estudantes nas atividades escolares. Dessa forma, a diversidade passa a ser valorizada e o potencial de cada aluno é reconhecido e estimulado.

Além de beneficiar os alunos com deficiência, às tecnologias assistivas são capazes de favorecer o processo de ensino aprendizagem de toda a turma, tornando as aulas mais dinâmicas, interessantes e interativas. O uso dessas ferramentas estimula a criatividade, a colaboração e o trabalho em equipe, promovendo um ambiente de aprendizagem que valoriza as diferenças e incentiva a empatia. A inclusão das tecnologias assistivas no contexto escolar também contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI, preparando os alunos para lidar com a diversidade e a complexidade do mundo atual.

A formulação do conceito de Tecnologia Assistiva foi aprovada e proposta pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da seguinte maneira: Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (GALVÃO FILHO et al., 2009, p. 26)

Portanto, investir em tecnologias assistivas como ferramentas para inclusão na sala de aula é essencial para promover uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva. A utilização dessas ferramentas não apenas beneficia os alunos com deficiência, como também enriquece a experiência de aprendizagem de toda a comunidade escolar, fortalecendo os laços de respeito, cooperação e aceitação mútua. Ao valorizar a diversidade e garantir a participação de todos os estudantes, as tecnologias assistivas se configuram como aliadas fundamentais na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

As tecnologias assistivas proporcionam oportunidades de aprendizado mais inclusivas e acessíveis, ampliando as possibilidades de interação e desenvolvimento dos alunos. Ao integrar essas ferramentas no ambiente escolar, é possível promover a autonomia e a autoestima dos estudantes com deficiência, capacitando-os a superar desafios e alcançar seu pleno potencial não só acadêmico como também pessoal. Além disso, o uso de tecnologias assistivas na sala de aula estimula a reflexão sobre a diversidade, a valorização das diferenças e o respeito à individualidade de cada aluno, contribuindo para a construção de uma cultura inclusiva e acolhedora no ambiente escolar, seus benefícios vão além do contexto educacional, impactando positivamente na sociedade como um todo. Promovendo a inserção de todos na sala de aula, essas ferramentas também colaboram para a quebra de estigmas e preconceitos em relação às pessoas com deficiência, sensibilizando a comunidade escolar e ampliando a visão sobre as capacidades e talentos de cada indivíduo. Dessa forma, as tecnologias assistivas se destacam como instrumentos fundamentais para a promoção da igualdade de oportunidades, o respeito à diversidade e a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Em suma, o uso de tecnologias assistivas como ferramentas para inclusão na sala de aula é um caminho promissor para garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade e sejam valorizados em sua singularidade. Ao reconhecer e atender às necessidades

específicas de cada estudante, as escolas reafirmam seu compromisso com a educação inclusiva e contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes, empáticos e preparados para atuar em uma sociedade plural e diversificada. Portanto, investir no uso de tecnologias assistivas é investir no fortalecimento da inclusão e na promoção da igualdade de oportunidades para todos

Desafios e Perspectivas Para a Implementação de Tecnologias Assistivas

Os desafios e perspectivas para a implementação de tecnologias assistivas na educação representam um aspecto crucial a ser considerado no processo de inclusão escolar. Um dos principais desafios diz respeito à formação e capacitação dos profissionais da educação para o uso adequado dessas ferramentas. É fundamental que os educadores recebam treinamento específico para utilizar as tecnologias assistivas de forma eficaz, adaptando-as às necessidades individuais dos alunos e integrando-as de maneira significativa ao currículo.

Outro desafio importante é a disponibilidade de recursos financeiros e estruturais para a aquisição e manutenção das tecnologias assistivas. Muitas escolas enfrentam limitações orçamentárias que dificultam o investimento nesses recursos, o que pode comprometer a inclusão efetiva dos alunos com deficiência. Nesse sentido, é fundamental que políticas públicas e iniciativas privadas sejam direcionadas para garantir o acesso equitativo a essas ferramentas e promover a inclusão de forma abrangente.

Além disso, a conscientização sobre a importância da inclusão e a valorização da diversidade têm impulsionado a adoção de práticas inclusivas nas escolas, estimulando a busca por alternativas que atendam às necessidades de todos os alunos. Assim, investir na superação dos desafios e na ampliação das perspectivas para a implementação de tecnologias assistivas na educação é essencial para garantir uma

educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes. Ao promover a formação de profissionais capacitados, o apoio financeiro adequado e o desenvolvimento de políticas educacionais inclusivas, é possível criar um ambiente escolar acolhedor e propício ao pleno desenvolvimento de cada aluno, fortalecendo os valores de respeito, igualdade e diversidade na comunidade escolar. Além disso, a parceria entre escolas, famílias, profissionais da saúde e da área de tecnologia é essencial para superar os desafios e potencializar as perspectivas de implementação das tecnologias assistivas na educação. A colaboração entre diferentes setores permite a troca de experiências, conhecimentos e recursos, enriquecendo as práticas inclusivas e favorecendo o desenvolvimento de soluções personalizadas e inovadoras para atender às necessidades de cada aluno.

Outra perspectiva relevante é a promoção da pesquisa e da inovação no campo das tecnologias assistivas, visando aprimorar continuamente as ferramentas disponíveis buscando ampliar seu alcance com eficácia. O estímulo à criatividade e à experimentação de novas abordagens tecnológicas pode contribuir significativamente para a superação de desafios e a criação de ambientes educacionais mais inclusivos e acessíveis a todos.

Sendo assim, investir na superação dos desafios e na ampliação das perspectivas para a implementação de tecnologias assistivas na sala de aula é fundamental para promover uma educação de qualidade. Ao unir esforços, conhecimentos e recursos, é possível criar um ambiente escolar que valorize a diversidade. Os desafios e perspectivas para a implementação de tecnologias assistivas na educação representam um aspecto crucial a ser considerado no processo de inclusão escolar. Um dos principais desafios diz respeito à formação e capacitação dos profissionais da educação para o uso adequado dessas ferramentas. É fundamental que os educadores recebam treinamento específico para utilizar as tecnologias assistivas de forma eficaz, adaptando-as às necessidades individuais dos alunos e integrando-as de maneira significativa ao currículo.

Outro desafio importante é a disponibilidade de recursos financeiros e estruturais para a aquisição e manutenção das tecnologias assistivas. Muitas escolas enfrentam limitações orçamentárias que dificultam o investimento nesses recursos, o que pode comprometer a inclusão efetiva dos alunos com deficiência. Nesse sentido, é fundamental que políticas públicas e iniciativas privadas sejam direcionadas para garantir o acesso equitativo a essas ferramentas e promover a inclusão de forma abrangente.

No entanto, apesar dos desafios enfrentados, há perspectivas promissoras para a implementação de tecnologias assistivas na educação. O avanço tecnológico constante e o desenvolvimento de soluções cada vez mais acessíveis e intuitivas têm facilitado o uso dessas ferramentas, tornando sua implementação mais viável e eficaz.

Considerações Finais

Ao longo do artigo discorrido ficou perceptível que as tecnologias assistivas desempenham um papel fundamental na promoção da inclusão de todos os alunos na sala de aula, independentemente de suas necessidades individuais investir na superação dos desafios e na ampliação das perspectivas para a implementação de tecnologias assistivas na sala de aula é essencial para promover uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade. Por meio da colaboração, compartilhamento de saberes e aproveitamento de recursos, é viável construir um ambiente educacional que promova a valorização da diversidade, atenda às necessidades individuais dos alunos e promova o pleno desenvolvimento de cada estudante, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora para todos. Ao concluir o artigo sobre tecnologias assistivas na sala de aula, é fundamental destacar o potencial transformador dessas ferramentas para a inclusão educacional.

Elas não apenas abrem portas para os alunos com deficiência como também enriquecem a experiência de aprendizagem de toda a comunidade escolar, promovendo um ambiente educacional mais inclusivo e acolhedor. Em resumo, as tecnologias assistivas representam uma poderosa ferramenta para promover a inclusão na sala de aula, capacitando os alunos com necessidades especiais a participarem plenamente do processo educacional. Ao reconhecer e valorizar o potencial transformador dessas tecnologias, as escolas podem oferecer uma educação mais abrangente, justa e enriquecedora para todos os alunos.

Referências Bibliográficas

GALVÃO FILHO, Teófilo A. e DAMASCENO, Luciana L. As novas tecnologias e a Tecnologia Assistiva: utilizando os recursos de acessibilidade na educação especial. Fortaleza, Anais do III Congresso Ibero-americano de Informática na Educação Especial, MEC, 2002. Disponível em: Acesso em: 27 de julho de 2024

Grupo Evolução. Tecnologia Assistiva. Disponível em: Acesso em: 17 de julho de 2024

LIMA. Luiz Henrique. Acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências: requisito da legalidade, legitimidade e economicidade das edificações públicas. Rio de Janeiro, RJ 2013. Disponível em: <http://www.mpggo.mp.br/portal/arquivos/2013/11/29/10_36_41_668_Artigo_Acessibilidade_para_pessoas_com_defici%C3%Aancia.pdf> acesso em 27 de julho de 2024

¹Juçara Aguiar Guimarães Silva Doutoranda em Ciências da Educação
Faculdade de Ciências Sociais Interamericana (FICS)
escolaraiosecreche@hotmail.com (77)988662475;

²Elaine Lima Nascimento Doutoranda em Ciências da Educação
Faculdade de Ciências Sociais Interamericana (

FICS)professoraelaine34@gmail.com (79) 99656-0253;

³Enelicio Gonçalves Lucas Doutorando em Ciências da Educação
Faculdade de Ciências Sociais Interamericana (FICS)
lucasenelicio@gmail.com (22) 992763999;

⁴Mona Liza Silva Cruz Doutoranda em Ciências da Educação pela Facultad
Interamericana de Ciências Sociales – Email: monalizamj@hotmail.com-
77 98867-5001;

⁵Ivanei Rosa Amaral Oliveira pós graduada em educação especial pela
uniasselvi e-mail ivaneioliveiraamaral@gmail.com 77 9818-8521;

⁶Rosiane Moreira Correia de Andrade mestranda em Ciências da
Educação Sociales Interamericana(FICS) rosianemcorreia@gmail.com
27998688418;

⁷Regina Célia Diniz Abreu Doutoranda em Ciências da Educação
Faculdade de Ciências Sociais Interamericana (FICS)
regina07204@gmail.com (98)987172393;

⁸Elanir Menezes Rodrigues Doutoranda em Ciências da Educação
Faculdade de Ciências Sociales Interamericana (FICS)
elanirmenezessilva@gmail.com (21)998770125;

⁹Carolina Soares de Castilhos Doutoranda em Ciências da Educação
Faculdade de Ciências Sociales Interamericana (FICS)
carolinacastilhos@outlook.com (21) 98079-4070;

¹⁰Keszia Luzia Colares Lopes Mestranda em Tecnologias Emergentes em
Educação – Must University.keszialopes@hotmail.com (92) 985899580

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil